

VOYAGA YETMAGANLAR O'RTASIDA VIKTIMOLOGIK PROFILAKTIKA CHORA-TADBIRLARINING O'ZIGA XOS JIHLARI

Baxromov Botirjon Ismoilovich

Buxoro viloyati Buxoro shahridagi xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi
"Bozorova Shahlo Karim qizi" notarial idorasi notarius yordamchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12644611>

Ma'lumki butun dunyoda global muammoga aylangan diniy ekstremizm, terrorizm, odam savdosi, narkobiznes, qurol-yaroq savdosi kabi xalqaro jinoyatchilikning avj olishi natijasida millionlab fuqarolar jismoniy, ma'naviy-ruhiy va moddiy jihatdan zarar ko'rmoqda. Xalqaro ekspertlarning ma'lumotlariga ko'ra, birgina odam savdosi bo'yicha har yili dunyo miqyosida 3 milliondan ortiq kishi jabrlanuvchiga aylanmoqda. Ushbu jinoyatdan jabrlanganlarning 72%ni ayollar va yosh qizlar tashkil etmoqda¹. Shu bois ham so'ngi yillarda mamlakatimizda shaxsni turli tajovuzlardan himoya qilish maqsadida viktimologik profilaktikaning samaradorligini oshirishga, uni tashkil etishning yangi mexanizmlarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada, ayniqsa, zamonaviy axborot texnologiyalari imkoniyat-laridan kengroq foydalanish, shuningdek davlat organlari, jamoat tashkilotlarining o'zaro hamkorligini tashkil etish hamda fuqarolar faolligini oshirishga, qolaversa aholi o'rtasida o'zlarini jinoiy tajovuzlardan himoya qilish usul va shakllarini keng targ'ib qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Voyaga yetmaganlar o'rtasida amalga oshiriladigan huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasini nazariy ta'minlash, eng avvalo, jinoyat sodir etilish sabab va sharoitlar zanjirida jabrlanuvchining tutgan o'rnini ilmiy jihatdan tadqiq etish orqali amalga oshiriladi. Kriminologiya va viktimologiyaga oid adabiyotlarda voyaga yetmagan shaxslarning g'ayriijtimoiy xulq-atvori, hayot tarzi, atrofdagilarga bo'lgan salbiy munosabatlari muayyan bir vaziyatda huquqbuzarlik sodir etilishini taqozo etuvchi kriminogen omil sifatida, boshqa bir holatda esa huquqbuzarlikdan jabrlanishini taqozoetuvchi viktimogen omillar bo'lib har qanday joydagi kriminogen vaziyatga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etadi.

Shu bois, voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasini nazariy ta'minlash, birinchi navbatda, jamiyat ijtimoiy hayotining turli sohalarida mavjud bo'lgan kriminogen omillar qatori viktimogen omillarni o'rganishnitaqozo etadi.

Jamiyatda har qanday shaxsning, shu jumladan voyaga yetmaganlarni

¹ OOH: 72 процента жертв торговли людьми - женщины и девочки. <https://uz.sputniknews.ru/20190730/OON-72-protsenta-zhe-ty-v-torgovli-lyudmi-zhenschiny-i-devochki-12122757.html>

huquqbuzarliklar sodir etishini taqozo etuvchi kriminogen xususiyatlarga ega bo'lgan voqea, hodisa va jarayonlar[3] mavjudligi kabi huquqbuzarlikdan jabrlanish ehtimolini vujudga keltiruvchi va jabrlanishini taqozo etuvchi viktimogen xususiyatli sub'ektiv (inson xulq-atvorida namoyon bo'ladigan) va ob'ektiv (viktimlikni shakllantiruvchi muhit bilan bog'liq) omillar ham borligi tadqiqotlarda ilmiy taxlil qilingan.

Shuni alohida qayd etish joizki, tadqiqotlarda huquqbuzarliklarning sodir etilish sabablari zanjirida jabrlanuvchi shaxsiga va hayot tarziga xos individual viktim (yoshga doir) xususiyatlar o'rni yuqoriligini inobatga olgan holda mazkur xislatlarga xos bo'lgan toifadagi shaxslar bilan viktimologik profilaktik ishlarni muntazam amalga oshirib borish zarurligini kuzatish mumkin.

Shuningdek, subyektiv va obyektiv omillar bir-birini taqozo etuvchi, kuchaytiruvchi xususiyatga ega bo'lishi bilan bir qatorda, ular jamiyatdagi barcha, ayniqsa kriminogen xususiyatga ega bo'lgan voqea, hodisa va jarayonlar bilan sababiy va korrelyatsion bog'liqlikda ekanligini hech qachon unutmash kerak.

Yuqoridagilarga asoslanib, sodir etilgan jinoyatlarning kriminologik va kriminalistik jihatlarini o'rganish, bizga voyaga yetmagan jabrlanuvchilardagi jinoyat sodir etilishigaturtki beruvchi omillarni aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqot jarayonida o'tkazilgan anketa so'rovi natijalariga ko'ra jinoyatlarning sodir etilishida voyaga yetmagan jabrlanuvchilarga turtki beruvchi xulq-atvori o'rganilganda jabrlanishni yuzaga keltiruvchi omil sifatida: a) *qasddan odam o'ldirishda* jismoniy ojizligi (12 foiz), qo'rqqoqligi (1 foiz), axloqsizligi (23 foiz), huquqbuzar bilan o'zaro salbiy munosabatlarning mavjudligi (10 foiz), davomiy zo'ravonligi (11 foiz); *o'g'irlikda* jabrlanuvchilarning mulkni ochiq qoldirishga odatlanganligi (22 foiz), xonadonlarning qo'riqlash pultiga ulash bo'yicha tavsiyalarga amal qilmasligi (27 foiz), transport vositasini qarovsiz qoldirishga odatlanganligi (29 foiz), mol-mulkini va boyliklarini ko'z-ko'z qilishni yoqtirishi (16 foiz), beparvoligi (5 foiz); d) *nomusga tegishda* jabrlanuvchilarning ojizligi (42 foiz), axloqsizligi (30 foiz), ishonuvchanligi (13 foiz), soddaligi (15 foiz); ye) *qasddan tan jarohati yetkazishda* jabrlanuvchilar xulq-atvoridagi turmushidan nolishi (15 foiz), tarbiyadagi kamchiliklar (40 foiz), huquqbuzar bilan o'zaro munosabatlarining nosamimiyligi (19 foiz), sha'ni va qadr-qimmatining kamsitilishi (10 foiz), oilaviy maishiy nizolarga sababchi bo'lganligi (45 foiz) qayd etilgan.

O'g'irliklar sodir etilishi sabab va sharoitlari zanjirida ham viktim omillarning yuqori ekanligini sudlar tomonidan ko'rilgan jinoyat ishlari bo'yicha materiallar tahlillarida ham ko'rishimiz mumkin. 2021 yil davomida Qashqadaryo viloyatida

o'g'irlik jinoyatlarining sodir etilishiga turtki bergan omillar o'rganilganda jabrlanuvchilarning 70,5 foizibeparvolik, 10,8 foizi qo'riqlash tovush chiqaruvchi vositalari imkoniyatlaridan foydalanmaslik, 9,9 foizi uzoq muddat xonadonini nazoratsiz qoldirganligi, 8,8 foizikalitlar hisobini yuritmaslik yoki uni boshqa shaxslarga ishonib topshirganligi aniqlangan. Bundan tashqari, to'g'ridan-to'g'ri shaxsga nisbatan sodir etilgan jinoiy tajovuzlar o'rganilganida faqatgina 12 foiz jabrlanuvchilar o'zlarini himoya qilishga qat'iy turgan bo'lsa, qolgan 88 foizi esa passiv harakat qilganligi kuzatilgan. Bunday holatlarda jinoyat sodir etgan shaxslar jabrlanuvchilarning keyingi xatti-harakatlariga ham alohida e'tibor qaratib kelishgan.

O'tkazilgan anketa so'rovida ishtirok etganlarning o'ziga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanganligi haqida zudlik bilan tegishli organga xabar bermaganligining sababi so'ralganda respondentlarning 11,9 foizi har doim jinoyatchi tomonidan tazyiq o'tkazilib kelinganligi, 4,6 foizi ko'proq o'zi qo'rqqanligi, 13 foizi biron joyga murojaat qilgan taqdirda uldirish bilan po'pisa qilinganligi keltirilgan.

Tadqiqotlarda maishiy-turmush sohasida, ayniqsa, oilada voyaga yetmaganing hayoti va sog'lig'iga qarshi qaratilgan jinoyatlar sodir etilishida viktin omillarning ta'siriyuqori ekanligi qayd etilgan[6].

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, jamiyatda voyaga yetmaganlarning viktimlashuvini shakllantiruvchi va uni yanada jonlantiruvchi turli xil muammolarni chuqurroq o'rganish va tahlil qilgan holda bu kabi shaxslarning huquqbuzarlikdan jabrlanishni keltirib chiqaruvchi omillarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshiriladigan huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasi faoliyati oldida turgan asosiy vazifalardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Ularni o'z vaqtida aniqlash hamda bartaraf etish bilan bog'liq masalalarni ijobiy hal etish ichki ishlar organlari tomonidanaynan voyaga yetmaganlar o'rtasida amalga oshiriladigan huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasi samaradorligiga bog'liq.

